

[Date]

ECMO en obstétrique : Revue de littérature, indications, protocole, résultats, futures directions pour réduire la mortalité maternelle

Olivier Ami (1), Denys Coester (1)

(1) Ramsay GDS, Maternité La Muette, Paris

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

Sommaire

1	INTRODUCTION	2
1.1	LES DONNEES DE L'ENQUETE CONFIDENTIELLE SUR LA MORTALITE MATERNELLE	4
1.2	INDICATIONS D'ECMO	10
1.2.1	EMBOLIES AMNIOTIQUES	10
1.2.2	EMBOLIE PULMONAIRE	10
1.2.3	MYOCARDIOPATHIE DU PERIPARTUM	11
1.2.4	CARDIOMYOPATHIE PREEEXISTANTE	11
1.2.5	CARDIOPATHIE VALVULAIRE	11
1.2.6	CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE	11
1.2.7	HYPERTENSION PULMONAIRE PRIMITIVE	12
1.2.8	MALADIES RESPIRATOIRES	12
1.3	PROTOCOLE D'ECMO	12
1.3.1	VV ECMO	13
1.3.2	VA ECMO	14
1.4	COMPLICATIONS POTENTIELLES DE L'ECMO	17
1.4.1	CONSTATEES	17
1.4.2	THEORIQUES	18
2	MATERIEL ET METHODES	20
3	RESULTATS	22
3.1	INDICATIONS	22
3.2	RESULTATS POTENTIELS DE L'ECMO APPLIQUEE AUX CAUSES DE MORTALITE MATERNELLE	23
3.3	ESTIMATION DES POSSIBILITES DE SURVIE EN FONCTION DE L'INDICATION	25
4	DISCUSSION	29
5	CONCLUSION	31
6	BIBLIOGRAPHIE	32

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats, futurs directions pour réduire la mortalité maternelle (Ami O, Coester D)

1 Introduction

La mortalité maternelle en France touche environ 80 femmes par an pour 750 000 accouchements, soit environ 9 morts maternelles pour 100 000 naissances.

Malgré quelques disparités régionales, de niveau social, et ethniques (cf infographie ci-dessous), ce taux reste relativement stable au fil des ans. L'amélioration des protocoles de prise en charge obstétricaux, notamment pour la gestion des hémorragies de la délivrance et les infections puerpérales a permis de réduire les morts maternelles évitables pour atteindre une sorte de chiffre « plancher », pour lequel les solutions à disposition sont moins évidentes ou moins faciles à mettre en place, sans parler de leur coût potentiel.

Ainsi, par exemple, un grand plan pour le repérage des dépressions du post partum et de la prévention du suicide maternel est attendu pour permettre de jouer sur cette composante inattendue de l'analyse des causes de mortalité maternelle. L'enquête confidentielle sur les morts maternelles (ECMM) a permis de dégager ces grands axes de prévention potentielle et de fournir des pistes de réflexion tangibles dans la stratégie de recommandations professionnelles et actions de formation diverses à mettre en place pour répondre à cette impérieuse nécessité de réduire encore et toujours le nombre des morts maternelles en France jusqu'à tendre vers un taux utopiquement nul.

MORTS MATERNELLES EN FRANCE : LES DONNÉES CLÉS DE L'ENQUÊTE 2013-2015

6^e rapport de l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015.
En ligne sur : www.santepubliquefrance.fr / www.epopé-inserm.fr

Les maladies cardiovasculaires et les suicides sont les causes les plus fréquentes, mais aussi parmi les plus évitables

Pour mieux prévenir les décès par maladies cardiovasculaires

Pendant la grossesse, certains symptômes (difficultés respiratoires, douleurs intenses dans la poitrine ou dans le dos) peuvent être le signe de maladies cardiaques, et doivent être signalés à un médecin ou une sage-femme.

Pour mieux prévenir le suicide

Durant l'année qui suit un accouchement, les femmes sont à risque de dépression. Il ne faut pas hésiter à en parler et consulter.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats, futurs directions pour réduire la mortalité maternelle (Ami O, Coester D)

Dans ce contexte, l'ECMM a pour but de fournir des données exploitables sur les causes remarquables de morts maternelles et de les mettre à disposition des chercheurs afin qu'ils puissent contribuer à l'amélioration de la pertinence et de la qualité des soins au regard de cet indicateur de santé périnatale majeur dans les pays industrialisés.

Les chiffres clés font état de causes pouvant survenir au cours de la grossesse, au moment de l'accouchement, ou dans la période postnatale précoce, qui fait de cette période périnatale une période de vulnérabilité particulière (cf infographie ci-dessous).

MORTS MATERNELLES EN FRANCE : LES DONNÉES CLÉS DE L'ENQUÊTE 2013-2015

6^e rapport de l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015.
En ligne sur : www.santepubliquefrance.fr / www.epopé-inserm.fr

Les principales causes de décès en fonction du stade de la grossesse

1. Maladies cardiovasculaires, infections indirectes, suicide, causes inconnues - 2. Cancers, accidents vasculaires cérébraux, thrombo-embolies veineuses, causes inconnues - 3. Infections à porte d'entrée génitale, thrombo-embolies veineuses, maladies cardiovasculaires, causes inconnues - 4. Accidents vasculaires cérébraux, infections indirectes, complications hypertensives, causes inconnues - 5. Cancers, thrombo-embolies veineuses, infections indirectes, causes inconnues

Certaines des causes retrouvées sont historiquement étiquetées comme inévitables lorsqu'elles ne peuvent être détectées et prévenues, ou anticipées comme dans le cas de l'hémorragie de la délivrance. La place de certaines techniques de pointe, comme l'embolisation des artères utérines et le ballon de Bacri sont venues renforcer la panoplie des traitements curatifs, et permettre une prévention secondaire désormais seulement conditionnée par la disponibilité des équipements, des établissements, et la formation des professionnels capables de les mettre en œuvre dans un temps compatible avec la survie des patientes.

C'est dans cet esprit que les procédures de type « ExtraCorporeal Life Support » (ECLS) et « ExtraCorporeal Membrane Oxygenation » (ECMO) doivent désormais trouver leur place dans l'arsenal thérapeutique en réanimation obstétricale.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

Le but de ce travail est de passer en revue les causes de mortalité maternelle qui pourraient représenter une indication de recours à de telles techniques, et de les mettre en perspective avec les résultats actuellement connus sur des populations comparables, en prenant en compte leurs complications propres et la iatrogénie attendue pour servir de base à une réflexion plus générale sur leur mise à disposition des équipes obstétricales dans le paysage actuelle si leur intérêt était confirmé.

1.1 Les données de l'enquête confidentielle sur la mortalité maternelle

Tous les ans, les causes de mortalité maternelle sont revues par l'équipe INSERM U1153 (Équipe EPOPé, Épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique), en partenariat avec Santé Publique France. Ces données sont issues d'une analyse approfondie des dossiers pseudonymisée et menée par un tandem obstétrico-anesthésique pour chaque dossier. Les causes de mortalité maternelle sont ainsi expertisées, puis les éléments de l'analyse sont transmis à l'unité INSERM U1153 qui en dégage un certain nombre de statistiques descriptives et tente d'en déduire des pistes de réflexion(1,2).

Ces données font l'objet de publications régulières sous la forme de rapports. Le dernier rapport date de 2021 et portait sur l'analyse complète des morts maternelles survenues entre 2013 et 2015 (3)(Cf couverture ci-dessous).

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

Dans ce rapport, la répartition au moment du décès maternel montre une prépondérance de la période périnatale, allant de la 22^{ème} semaine au premier mois de post-partum, ce qui souligne la fragilité maternelle au cours de cette période et la fréquence d'évènements spécifiques qui peuvent survenir.

Le tableau 5A présente le moment du décès par rapport au déroulement de la grossesse (âge gestationnel et mode de terminaison).

I TABLEAU 5A I

Moment de survenue des décès maternels, France entière 2013-2015, données ENCM

Moment du décès		n	%
Après arrêt précoce de grossesse ¹		19	7,3
	GEU	4	1,5
	FCS/IVG/IMG ²	15	5,7
Au cours de la grossesse		44	16,8
	< 22 SA	18	6,9
	≥ 22 SA	26	9,9
Post-partum ³		199	76,0
	< 24 h	41	15,6
	≥ 1 j ≤ 7 j	50	19,1
	≥ 8 j ≤ 42 j	45	17,2
	≥ 43 j- ≤ 365 j	63	24,0
Tous		262	100,0

¹ Issues de grossesse <22 SA

² 11 Fausses couches spontanées ; 3 interruptions volontaires de grossesse ; 1 interruption médicale de grossesse

³ Accouchements ≥22 SA, y compris interruption médicale de grossesse

Aussi, l'attention est retenue par les pathologies maternelles qui peuvent compliquer une grossesse ; qu'elles aient à voir avec la grossesse elle-même, ou bien qu'elles soient indépendantes.

Dans ce type d'analyse, la répartition par voie d'accouchement montre une prépondérance des césariennes, sans permettre de démontrer si les césariennes peuvent être délétères, puisque aucune distinction n'est faite entre césarienne programmée ou en urgence. Or les césariennes en urgence sont des échecs de voie basse, et parmi celles qui sont faites avant travail, nous ne connaissons pas la proportion de césariennes faites en urgence avant travail. Enfin, s'agissant de morts maternelles, la réalisation de césariennes en urgence avant travail pour tenter de sauver l'enfant lorsque la santé maternelle se dégrade sont hautement probables.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

I TABLEAU 5B I

Voie d'accouchement parmi les décès maternels survenus en post-partum, France entière 2013-2015, données ENCMM

Voie d'accouchement ¹	Moment de survenue de la complication ayant entraîné le décès							
	Avant travail		Pendant travail		Post-partum		Tous	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Voie basse spontanée	5	9,8	5	14,3	53	49,5	63	33,0
Voie basse instrumentale	1	2,0	7	20,0	13	12,2	21	10,8
Césarienne	42	88,2	24	65,7	43	38,3	109	56,2
Tous^{2,3}	48	26,4	36	18,2	109	55,4	193	100,0

¹ Parmi les décès en post-partum, y compris IMG \geq 22 SA

² Donnée manquante pour 6 décès ; voie d'accouchement non renseignée pour 4 cas et moment de la complication non renseigné dans 2 cas

³ % en ligne

Malheureusement, la distinction entre césarienne programmée et césarienne en urgence avant travail n'est pas faite spontanément, et les césariennes en urgence sont comptabilisées avec les césariennes au lieu d'être intégrées à l'analyse des résultats d'accouchements par voie basse, ce qui ne permet pas de se faire une idée réelle de la part de responsabilité possible de l'opération césarienne dans l'évènement de mortalité maternelle, contrairement à des analyses sommaires publiées antérieurement(4), comme celle décrite ci-après.

Postpartum Maternal Mortality and Cesarean Delivery

Catherine Deneux-Tharaux, MD, MPH, Elodie Carmona, MPH, Marie-Hélène Bouvier-Colle, PhD, and Gérard Bréart, MD

Table 2. Crude and Adjusted Odds Ratios of Postpartum Maternal Death According to Mode of Delivery

Mode of delivery	Cases [n (%)]	Controls [n (%)]	Crude OR	95% CI	Adjusted OR	95% CI
Vaginal	38 (58.5)	8,673 (85.1)	1		1	
Cesarean	27 (41.5)	1,523 (14.9)	4.05	(2.46–6.65)	3.64*	(2.15–6.19)
Prepartum cesarean	13 (20.0)	777 (7.6)	3.82	(2.03–7.20)	3.11*	(1.58–6.10)
Intrapartum cesarean	14 (21.5)	746 (7.3)	4.28	(2.31–7.94)	4.35*	(2.23–8.45)
Term deliveries only						
Vaginal	36 (62.1)	8,424 (85.3)	1		1	
Cesarean	22 (37.9)	1,446 (14.6)	3.56	(2.09–6.07)	3.31†	(1.89–5.78)
Prepartum cesarean	9 (15.5)	737 (7.5)	2.86	(1.37–5.96)	2.42†	(1.14–5.13)
Intrapartum cesarean	13 (22.4)	709 (7.2)	4.29	(2.26–8.13)	4.58†	(2.30–9.09)

OR, odds ratio; CI, confidence interval.

* Logistic model including maternal age, nationality, parity, premature delivery.

† Logistic model including maternal age, nationality, parity.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

**Table 3. Distribution of Causes of Death
 (Postpartum Mortality Not Due to
 Conditions Existing Before Delivery)
 Among Cases, by Mode of Delivery**

Cause of death	Cases		
	Vaginal	Cesarean	All
All causes	38 (100.0)	27 (100.0)	65 (100.0)
Postpartum hemorrhage	19 (50.0)	6 (22.2)	25 (38.5)
Venous thromboembolism	3 (7.9)	7 (25.9)	10 (15.4)
Amniotic fluid embolism	10 (26.3)	3 (11.1)	13 (20.0)
Puerperal infection	1 (2.6)	4 (14.8)	5 (7.7)
Complication of anesthesia	1 (2.6)	4 (14.8)	5 (7.7)
Other*	4 (10.5)	3 (11.1)	7 (10.8)

Data are n (%).

* Including after vaginal delivery: two cerebrovascular accidents, one postpartum hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets syndrome, and one death of unknown cause; after cesarean delivery: three cardiopulmonary arrests in the immediate postpartum.

En revanche, la répartition par cause de décès maternel retrouvée lors de l'analyse de dossiers s'avère beaucoup intéressante puisque parmi cette liste se trouvent des causes potentielles de prescription d'une ECMO.

Dans le tableau ci-dessous, les causes de mortalité maternelles directes (liées à la grossesse) et indirectes (liées à des maladies indépendantes de la grossesse) sont décrites pour la période de 3 ans allant de 2013 à 2015.

Une comparaison de la progression ou de la régression par cause est effectuée entre l'analyse triennale actuelle de 2013 à 2015, et la précédente de 2010 à 2012.

Pour la période 2013-2015, 262 décès maternels ont été identifiés, soit 1 décès tous les 4 jours d'une cause liée à la grossesse, à l'accouchement ou à leurs suites, soit 8,1 décès pour 100 000 naissances vivantes, chiffres stables par rapport à la période précédente de 2010-2012, et dans la moyenne des pays européens. 58% de ces décès sont considérés comme « évitables » ou « peut-être évitables », et dans 66% des cas les soins dispensés n'auraient pas été optimaux.

Un autre résultat marquant de ce rapport est la place prépondérante des maladies cardiovasculaires et des suicides, les deux premières causes de mortalité maternelle, responsables d'environ un décès par mois chacune.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

I TABLEAU 7 I

Mortalité maternelle par cause de décès, France entière 2010-2012 et 2013-2015,
 données ENCMM

CAUSES	2010-2012						2013-2015					
	42 jours		RMM	1 an		RMM	42 jours		RMM	1 an		RMM
n / %		n / %			n / %			n / %				
CAUSES DIRECTES	107	47,6	4,3	119	46,9	4,9	101	51,5	4,2	111	42,4	4,5
Hémorragies du premier trimestre	5	2,2		5	2,0	0,2	4	2,0		4	1,5	
Consécutive à une grossesse ectopique	3	1,3		3	1,2		4	2,0		4	1,5	
Consécutive à une IVG ¹	2	0,9		2	0,8		0	0,0		0	0,0	
Hémorragies obstétricales	29	12,9	1,2	29	11,4	1,2	21	10,7	0,9	22	8,4	1,0
Atonie utérine	12	5,3		12	4,7		4	2,0		4	1,5	
Rupture utérine	6	2,7		6	2,4		2	1,0		2	0,8	
Plaies chirurgicales et lésions	6	2,7		6	2,4		6	3,1		5	1,9	
Placenta accreta/percreta	2	0,9		2	0,8	0,5	2	1,0		2	0,8	
Placenta prævia	0	0,0		0	0,0		2	1,0		2	0,8	
Hématome rétroplacentaire ²	1	0,4		1	0,4		4	2,0		5	1,9	
Cause non précisée	2	0,9		2	0,8		1	0,5		2	0,8	
Embolies amniotiques	24	10,7	1,0	24	9,4	1,0	28	14,3	1,2	28	10,7	1,2
Thromboembolies veineuses	24	10,7	1,0	26	10,2	1,1	19	9,7	0,8	23	8,8	1,0
Embolie pulmonaire	22	9,8		24	9,4		17	8,7		20	7,6	0,8
Thrombose veineuse cérébrale	2	0,9		2	0,8		2	1,0		3	1,1	
Hypertension artérielle gravidique	10	4,4	0,4	12	4,7	0,5	5	2,6	0,2	6	2,3	
Pré éclampsie	3	1,3		4	1,6		0	0,0		0	0,0	
Éclampsie	2	0,9		3	1,2		2	1,0		3	1,1	
HELLP syndrome	4	1,8		3	1,2		2	1,0		2	0,8	
Autres	1	0,4		2	0,8		1	0,5		1	0,4	
Infections à porte d'entrée génitale	6	2,7	0,2	6	2,4	0,2	11	5,6	0,5	11	4,2	0,5
Complications d'anesthésie	4	1,8	0,16	4	1,6	0,16	3	1,5	0,12	4	1,5	0,16
Myocardiopathie du péripartum	0	0,0		5	2,0		4	2,0		6	2,3	
Autres directes												
Choriocarcinome	0	0,0		4	1,6		1	0,5		2	0,8	
Complication d'un acte de chirurgie obstétricale	1	0,4		1	0,4		1	0,5		1	0,4	
Autres ³	4	1,8		4	1,3		4	2,0		4	1,5	

RMM: Ratio de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

¹ 2 Interruptions Volontaires de Grossesse en 2010-2012 dont 1 clandestine

² Parmi les 5 cas d'HRP de la période 2013-2015, 2 cas survenus à Mayotte n'ont pas eu d'enquête confidentielle, le diagnostic d'HRP est donc celui mentionné sur le certificat de décès

³ 2013-2015 : 2 décès en lien avec un accouchement caché à domicile sans recours aux soins, 1 Purpura thrombopénique thrombotique, et 1 cas de troubles ioniques liés à des vomissements incoercibles en début de grossesse

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

CAUSES	2010-2012						2013-2015					
	42 jours			1 an			42 jours			1 an		
	n / %	RMM		n / %	RMM		n / %	RMM		n / %	RMM	
CAUSES INDIRECTES	78	34,7	3,2	89	35,0	3,6	54	27,6	2,2	79	30,2	3,3
Maladies de l'appareil circulatoire												
Accidents vasculaires cérébraux ⁴	18	8,0	0,7	21	8,3	0,9	11	5,6	0,4	13	5,0	0,5
Maladies cardiovasculaires	20	8,9	0,8	23	9,1	0,9	26	13,3	1,0	30	11,5	1,2
Cardiomyopathie préexistante	8	3,6		10	3,9		8	4,1		10	3,8	
Cardiopathie valvulaire	3	1,3		4	1,6		4	2,0		4	1,5	
Cardiopathie ischémique	1	0,4		1	0,4		4	2,0		4	1,5	
Hypertension pulmonaire primitive	3	1,3		3	1,2		0	0,0		1	0,4	
Autres ⁵	0	0,0		0	0,0		1	0,5		1	0,4	
Dissection aortique	0	0,0		0	0,0		8	4,1		9	3,4	
Autres ruptures artérielles ⁶	5	2,2		5	2,0		1	0,5		1	0,4	
Infections à porte d'entrée extra-génitale	14	6,2	0,6	16	6,3	0,6	8	4,1	0,3	10	3,8	0,4
Maladies respiratoires	2	0,9		2	0,8		1	0,5		3	1,1	
Cancers	7	3,1		7	2,8		4	2,0		16	6,1	0,6
Épilepsie	4	1,8		4	1,6		1	0,5		1	0,4	
Maladies métaboliques et endocriniennes	1	0,4		2	0,8		0	0,0		0	0,0	
Drépanocytose	3	1,3		3	1,2		1	0,5		2	0,8	
Abus de substances psychoactives	0	0,0		0	0,0		1	0,5		2	0,8	
Autres⁷	9	4,0		11	4,3		1	0,5		2	0,8	
SUICIDES	5	2,2	0,2	10	3,9	0,4	8	4,1	0,3	35	13,4	1,4
CAUSE INCONNUE	35	15,6		36	14,2		33	16,8		37	14,1	
Mort subite inexpiquée	22	9,8	0,9	23	9,1	0,9	17	8,7	0,7	20	7,6	0,8
Autres morts maternelles de cause inconnue	13	5,8	0,5	13	5,1	0,5	16	8,2	0,6	17	6,5	0,7
TOUTES CAUSES	225	100,0	9,5	254	100,0	10,3	196	100,0	8,1	262	100,0	10,8

⁴ N'incluent pas les thrombophlébites cérébrales classées parmi les thromboembolies veineuses (n= 2 pour 2010-2012 et n=3 pour 2013-2015)

⁵ 2013-2015 : 1 trouble du rythme d'origine indéterminée

⁶ 2013-2015 : 1 rupture d'artère splénique

⁷ 2013-2015 : 1 cirrhose auto-immune, 1 connectivite mixte

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

1.2 Indications d'ECMO

Les indications d'ECMO pouvant correspondre aux pathologies rencontrées dans les cas de morts maternelles sont rapportées ci-dessous.

1.2.1 Embolies amniotiques

L'embolie de liquide amniotique (ELA) est une affection rare mais dévastatrice dont le taux de mortalité peut atteindre 60 à 80% et il n'y a souvent aucun facteur de risque détectable. L'ELA se caractérise par une activité électrique sans pouls (dissociation électromécanique) nécessitant une réanimation, une coagulation intravasculaire disséminée et une hémorragie post-partum.

Une thérapie d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) peut dans ce cas être initiée (5–24).

La thérapie ECMO peut être envisagée pour le traitement de l'ELA, même en l'absence d'activité du fibrinogène (25).

L'usage de Milrinone a été rapporté pour diminuer la résistance vasculaire pulmonaire en attendant l'ECMO (26).

1.2.2 Embolie pulmonaire

L'embolie pulmonaire (EP) associée à la grossesse fait partie des causes les plus fréquentes de mortalité maternelle dans le monde occidental, en provoquant une instabilité hémodynamique et une défaillance circulatoire par le biais d'une large obstruction pulmonaire thrombotique.

La gestion très difficile de ces situations dramatiques comprend la nécessité de choisir rapidement une thérapie de reperfusion pulmonaire ou de remplacement hémodynamique, tout en tenant compte des risques maternels et fœtaux.

Dans ce contexte, l'ECMO peut être utilisée pour les formes massives avec défaillance circulatoire rapide non gérable par la réanimation seule (27–34).

Dans tous les cas, l'EP associée à la grossesse nécessite une approche multidisciplinaire impliquant des équipes de réanimateurs capables d'agir rapidement en cas d'EP, et des obstétriciens.

Si les trois méta analyses disponibles n'ont pas démontré de bénéfice clair sur la survie globale (35–37), elles ont permis de suggérer des axes d'amélioration d'utilisation de l'ECMO dans cette indication.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

1.2.3 Myocardiopathie du péripartum

La cardiomyopathie du péripartum (CMPP) est un trouble rare dont l'étiologie demeure inconnue. L'échocardiographie transthoracique est l'outil le plus important pour confirmer le diagnostic. La gestion recommandée de la CMPP pendant la grossesse est abordée dans les lignes directrices de la Société européenne de cardiologie sur l'insuffisance cardiaque.

Il existe peu de données sur le traitement des patientes atteintes de CMPP fulminante, et sur l'utilisation d'une ECMO, mais quelques expériences ont été rapportées (38–42).

1.2.4 Cardiomyopathie préexistante

Les cardiomyopathies, quelles que soient leur origine, se présentent généralement par une dyspnée croissante. La radiographie pulmonaire montre un œdème pulmonaire et une échocardiographie révèle une fraction d'éjection du ventricule gauche diminuée.

De même que les CMPP, des cardiomyopathies pré-existantes à la grossesse peuvent se décompenser avec hypoxie et acidose maternelle au moment de l'accouchement, et nécessiter une prise en charge par ECMO en cas de réanimation standard inefficace (43–56).

1.2.5 Cardiopathie valvulaire

La désinsertion, la sténose, la thrombose et l'obstruction de valve prothétique sont des événements qui mettent la vie en danger. La morbidité et la mortalité associées à ces affections sont importantes.

Les cardiopathies valvulaires en décompensation terminale peuvent être traitées par ECMO en attendant une prise en charge chirurgicale (57–67).

1.2.6 Cardiopathie ischémique

L'infarctus aigu du myocarde peut se compliquer d'un choc cardiogénique profond et d'un arrêt cardiaque. L'infarctus du myocarde réfractaire à la réanimation est l'une des grandes indications étudiées d'ECMO dans la population adulte en général en attendant la revascularisation coronaire (46,68–89).

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

1.2.7 Hypertension pulmonaire primitive

Les patientes peuvent être classées selon les groupes 1 à 5 de la classification de l'hypertension pulmonaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2013. L'hypertension pulmonaire légère était définie comme une pression artérielle pulmonaire moyenne de 25 à 49 mm Hg et l'hypertension pulmonaire sévère comme une pression artérielle pulmonaire moyenne de 50 mm Hg, ou plus ou une pression artérielle pulmonaire systolique de 70 mm Hg ou plus.

L'hypertension artérielle pulmonaire peut être une indication à l'ECMO dans certaines situations catastrophiques (90–96).

1.2.8 Maladies respiratoires

Des maladies touchant le poumon telles que le SDRA, la COVID19 ou encore la grippe A H1N1 peuvent nécessiter un support à l'oxygénation et à l'évacuation du CO₂. Ces maladies sont autant d'indication à l'utilisation de l'ECMO lorsque l'atteinte qu'elles provoquent menace la survie du patient à court terme (97–127).

1.3 Protocole d'ECMO

Les différentes modalités d'ECLS sont décrites dans le tableau ci-dessous. La place de l'ECMO se précise, principalement pour trois indications majeures : la VA ECMO pour les défaillances cardiaques, la VVA ECMO pour la défaillance cardiorespiratoire, et la VV ECMO pour les défaillances respiratoires.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

Extracorporeal Life Support (ECLS)					
SYSTEM	Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)			Extracorporeal Carbon Dioxide Removal (ECCO ₂ R)	
SUPPORT MODE	VA ECMO	VVA ECMO	VV ECMO	VV ECCO ₂ R	AV ECCO ₂ R
CONDITION	Cardiac failure	Cardiorespiratory failure	Respiratory failure	CO ₂ retention	
APPLICATION	• Cardiac ECMO • ECPR • EISOR	Cardiac and respiratory ECMO	Respiratory ECMO	Lung protection	

Am J Respir Crit Care Med Vol 198, Iss 4, pp 447–451, Aug 15, 2018

1.3.1 VV ECMO

La VV ECMO peut faire intervenir une cannulation fémoro-jugulaire (elle pourrait aussi être fémoro-fémorale, ou encore bi-cave à double lumière (Avalon)), dans lequel le placement de la cannule de retour se fait proche de la valve tricuspide, et la cannule de drainage doit être aussi centrale que possible mais pas trop proche de la cannule de retour.

La cannulation VV ECMO centrale se fait au mieux par voie percutanée sous repérage échographique pour éviter les erreurs et les complications, avec une méthode de Seldinger.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

Ultrasonic locating devices for central venous cannulation: meta-analysis

Daniel Hind, Neill Calvert, Richard McWilliams, Andrew Davidson, Suzy Paisley, Catherine Beverley,
 Steven Thomas

Study	Two dimensional ultrasonography (n/N)	Landmark method (n/N)	Relative risk (95% CI random)	Weight (%)	Relative risk (95% CI random)
Failed catheter placement (adults, internal jugular vein)					
Mallory et al 1990 ^{W9}	0/12	6/17		8.8	0.11(0.01 to 1.73)
Nadig et al 1998 ^{W10}	0/36	13/37		8.8	0.04(0.00 to 0.62)
Slama et al 1997 ^{W11}	0/37	10/42		8.7	0.05(0.00 to 0.89)
Soyer et al 1993 ^{W12}	0/24	5/23		8.5	0.09(0.01 to 1.49)
Sulek et al 2000 ^{W13}	3/60	5/60		28.6	0.60(0.15 to 2.40)
Teichgräber et al 1997 ^{W14}	2/50	26/50		28.7	0.08(0.02 to 0.31)
Troianos et al 1991 ^{W15}	0/77	3/83		7.9	0.15(0.01 to 2.93)
Total (95% CI)	5/296	68/312		100.0	0.14(0.06 to 0.33)
Test for heterogeneity: $\chi^2=6.86$, $df=6$, $P=0.33$					
Test for overall effect: $z=-4.50$, $P=0.0001$					

Always use ultrasound guidance...

1.3.2 VA ECMO

La VA ECMO peut faire intervenir une cannulation fémoro-fémorale périphérique (elle pourrait aussi être fémoro axillaire ou fémoro-carotidienne comme en pédiatrie) dans laquelle la cannule artérielle peut entraîner une nécrose du membre inférieur, raison pour laquelle un retour pour le membre distal est mis en place.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

I

QUICK SET-UP

« Mini invasive »

Retrograde perfusion

Ischemia, Afterload LV, dissection, ...

EMERGENCY

Short Time

Partial Assistance
(no Respiratory failure)

Intoxication, MI, ...

Concernant le sevrage du patient de la machine d'ECMO VA, un algorithme existe pour aider le clinicien à la décision.

Intensive Care Med
DOI 10.1007/s00134-015-3663-y

WHAT'S NEW IN INTENSIVE CARE

Nadia Aissaoui
Aly El-Banayosy
Alain Combes

**How to wean a patient from veno-arterial
extracorporeal membrane oxygenation**

Algorithm to wean patients under VA ECMO

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

La décannulation s'effectue alors :

- Par voie percutanée pour la VV ECMO
- Par voie chirurgicale pour la VA ECMO

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

1.4 Complications potentielles de l'ECMO

1.4.1 Constatées

Quelques observations ont pu être consignées par la CNEMM concernant l'ECMO. La première observation est l'indisponibilité d'équipes mobiles sur une grande partie du territoire avant la période de COVID19.

Dans un cas de dissection aortique avec tamponnade, bien que l'ECMO ait été évoquée, la rapidité d'installation des symptômes, et les délais d'accès au matériel étant trop longs, la patiente est décédée sans avoir une chance de survie supplémentaire.

Une déchirure de l'artère sous-clavière au cours d'une pose d'ECMO chez une patiente obèse atteinte de H1N1.

Une ECMO inefficace chez une patiente ayant présenté une tamponnade sur dissection et rupture de l'aorte ascendante.

Dans un cas de cardiomyopathie du péripartum (CMPP), inefficacité de l'ECMO par retard à la mise en place.

Un autre cas de retard à la mise en place d'ECMO sur un arrêt cardio respiratoire extrahospitalier a été constaté, avec inefficacité de l'ECMO.

Le rapport sur les morts maternelles conclut que :

- Dans la population générale, l'utilisation de l'ECMO lors d'un arrêt cardiaque intrahospitalier est proposée en particulier lorsque le temps de No Flow est inférieur à 5 minutes avec une survie statistiquement meilleure dans le groupe eCPR (extraCorporeal Cardio Pulmonary Ressuscitation) (128). Cette indication doit probablement être proposée chez la femme enceinte qui répond à la définition du sujet jeune avec peu de facteurs de comorbidités préalables sous couvert d'une prise en charge initiale optimale. Pour y avoir recours il est

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats, futures directions pour réduire la mortalité maternelle (Ami O, Coester D)

souhaitable que chaque maternité connaisse et contacte l'équipe d'ECMO dont elle dépend pour formaliser les modalités d'appel (à intégrer au code d'appel élargi initial).

- D'une façon plus générale, le recours à l'ECMO chez la femme enceinte se développe avec des indications d'origines circulatoires (cardiopathie, ACR...) ou respiratoires (SDRA). La mise en place de l'ECMO est une modalité qui peut d'ailleurs s'envisager avec une grossesse évolutive pour des taux de survie foetale d'environ 60% (129). Une équipe a récemment publié une série prospective monocentrique de pose d'ECMO en péripartum (130). Dans cette série, lorsque l'étiologie de l'ACR était purement circulatoire la mise en place de l'ECMO était associée à un taux de survie de 71%. Ce taux était inférieur (50%) pour des ACR d'origine hypoxique.

1.4.2 Théoriques

Complications respiratoires

- Mécanique : dysfonction de la pompe
- Mécanique : dysfonction de l'oxygénateur
- Hémorragie pulmonaire

Complications artérielles

- Hématome (dont rétropéritonéaux : 7%)
- Dissection artérielle : 7 à 14%
- Saignement autour de la canule
- Ischémie de jambe : 10 à 30%

Complications veineuses

- Malposition
- Saignement autour des canules
- Ischémie veineuse
- Saignement à la décannulation

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats, futures directions pour réduire la mortalité maternelle (Ami O, Coester D)

Complications neurologiques

- Hémorragie
- Ischémie

Autres :

- Défaillance rénale
- Complications artérielles post-infectieuses
- Faux anévrisme
- Thrombose VCI
- Hyperbilirubinémie

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

2 Matériel et Méthodes

L'analyse des causes de morts maternelles en France, à l'échelle nationale a été faite à partir des données publiées de l'enquête périnatale confidentielle sur les morts maternelles de 2013 à 2015 et publiée en 2021.

Parmi les causes décrites, les indications potentielles d'ECMO ont été repérées pour connaître le nombre d'indications potentielles d'ECMO et déterminer à combien de patientes elle aurait pu être proposée.

Connaissant le nombre de patientes concernées, et en y appliquant le taux de survie moyen observé avec l'emploi de ce dispositif médical, nous avons essayé de déterminer le potentiel de l'ECMO pour réduire la mortalité maternelle et de voir si des recommandations pourraient se dégager pour la mise à disposition d'ECMO dans les maternités, pour renforcer l'argumentaire d'intérêt de mener des études sur ce sujet.

Nous avons utilisé les résultats disponibles dans la littérature concernant la mortalité chez les patients traités par ECMO dans des méta-analyses disponibles par grande catégorie d'indication, ou sur les séries les plus importantes. Ainsi la catégorisation s'est faite d'après les données disponibles plutôt que par catégorie individuelle :

- Concernant les embolies amniotiques, nous avons utilisé les données publiées du centre de la pitié salpêtrière par Aissi James et coll. De 2022 (131) portant sur 54 patientes et sur une période de 13 ans, faisant état d'un taux de survie de 70%. L'incidence habituellement reconnue de l'embolie amniotique est de 2/100 000, et la mortalité d'environ 1,2/100 000, soit environ 60% de mortalité pour une pathologie rarissime.
- Concernant les embolies pulmonaires, nous avons utilisé les données de la méta-analyse publiée par Karami et coll. De 2021 (132) portant sur 1947 patients répartis dans 29 études observationnelles. Les conclusions, bien que non significatives, évoquent l'intérêt d'un traitement par ECMO chez des patients jeunes, avant qu'un arrêt cardiaque ne survienne, et lorsqu'une thrombectomie est réalisée. Deux autres méta analyses de Baldetti et coll. Ainsi que Kaso et coll. ne retrouvent pas de bénéfice clair à l'utilisation de l'ECMO dans les embolies pulmonaires massives (36,37), ce qui ne permet donc pas de retenir un bénéfice certain dans cette indication. L'incidence habituellement reconnue de l'embolie amniotique est de 120/100 000, et la mortalité maternelle d'environ 0,88/100 000, soit environ 0,7% de mortalité pour une pathologie qui est somme toute peu fréquente, mais dont la mortalité est exceptionnelle. Cela explique sans doute l'absence de puissance suffisante des études pour démontrer un bénéfice si celui-ci est autour de 10%.
- Concernant les détresses respiratoires aiguës, nous avons retenu la méta analyses de Combes et Coll. De 2020 (133) portant sur 429 patients dans 2 études. La mortalité était significativement réduite dans le groupe traité par ECMO. Environ 48% de patientes ont survécu dans le groupe traité par ECMO d'après cette étude.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

- Concernant les infections pulmonaires, une méta analyse menée par Ling et Coll. en 2021 (134) et portant sur 468 patients répartis en 15 études a rapporté un taux de survie globale de 36,4%. Concernant la grippe A H1N1, une méta analyse menée par Saad et Coll. en 2016 (135) rapporte un taux de survie de 74,6% sur 39 patientes réparties dans 5 études.
- Concernant les chocs cardiogéniques, une méta-analyse par Wang et Coll. de 2019 (136) portant sur 3704 patients répartis en 12 études a retrouvé une survie de 40,3% chez les patients traités par VA ECMO associée à un ballon de contre-pulsion intra aortique.
- Concernant l'infarctus du myocarde, une méta analyse par Sohail et Coll. de 2022 (137) et portant sur 10 276 patients répartis sur 72 études fait état d'un taux de survie cumulé de 42%.

L'étude en cours « ANCHOR » (138), sur la réduction de la mortalité par traitement précoce du choc cardiogénique par VA ECMO et ballon de contre-pulsion intra-aortique, coordonnée par la Pitié Salpêtrière n'étant pas encore publiée, nous n'avons pas utilisé ses résultats intermédiaires.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

3 Résultats

3.1 Indications

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les causes de décès décrites dans le rapport confidentiel sur la mortalité maternelle en France entre 2013 et 2015. En rouge figure les causes potentiellement traitables par l'ECMO.

CAUSES DIRECTES	111
Hémorragies du premier trimestre	4
Consécutives à une grossesse ectopique	4
Hémorragies obstétricales	22
Atonie utérine	4
Rupture utérine	2
Plaies chirurgicales et lésions	5
Placenta accreta/percreta	2
Placenta prævia	2
Hématome rétroplacentaire	5
Cause non précisée	2
Embolies amniotiques	28
Thromboembolies veineuses	23
Embolie pulmonaire	20
Thrombose veineuse cérébrale	3
Hypertension artérielle gravidique	6
Pré éclampsie	0
Éclampsie	3
HELLP syndrome	2
Autres	1
Infections à porte d'entrée génitale	11
Complications d'anesthésie	4
Myocardiopathie du péripartum	6
Autres directes	
Choriocarcinome	2
Complication d'un acte de chirurgie obstétricale	1
Autres	4
CAUSES INDIRECTES	79
Maladies de l'appareil circulatoire	
Accidents vasculaires cérébraux	13
Maladies cardiovasculaires	30

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

Cardiomyopathie préexistante	10
Cardiopathie valvulaire	4
Cardiopathie ischémique	4
Hypertension pulmonaire primitive	1
Autres	4
Dissection aortique	9
Autres ruptures artérielles	1
Infections à porte d'entrée extra-génitale	10
Maladies respiratoires	3
Cancers	16
Épilepsie	1
Drépanocytose	2
Abus de substances psychoactives	2
Autres	2
SUICIDES	35
CAUSE INCONNUE	37
Mort subite inexpliquée	20
Autres morts maternelles de cause inconnue	17
TOUTES CAUSES	262

3.2 Résultats potentiels de l'ECMO appliquée aux causes de mortalité maternelle

Voici les causes extraites du registre des morts maternelles qui auraient pu constituer une indication d'ECMO :

Etiologies	Nombre
Embolies amniotiques	28
Embolie pulmonaire	20
Complications d'anesthésie	4
Myocardiopathie du péripartum	6
Maladies cardiovasculaires	30
Cardiomyopathie préexistante	10
Cardiopathie valvulaire	4
Cardiopathie ischémique	4
Hypertension pulmonaire primitive	1
Infections à porte d'entrée extra-génitale	10
Maladies respiratoires	3
Indications probables d'ECMO	120

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

Les infections à point de départ extra-génital consistaient surtout en des infections virales de type grippe grave comme une grippe A ou B ou des infections avec atteinte principalement pulmonaire (VIH, CMV, tuberculose). Il faudra attendre les chiffres de 2019 à 2021 pour évaluer l'impact de la COVID19 sur la mortalité maternelle.

Les maladies respiratoires avec les infections, principalement pulmonaires, ne représentent que 11% de l'ensemble de ces indications, là où les embolies (pulmonaires ou de liquide amniotique) et les causes cardio-vasculaires représentent les principaux risques de mortalité maternelle pour lesquelles l'ECMO serait potentiellement utile.

Nous constatons que 120 femmes sur 262 auraient pu bénéficier d'une ECMO pour ces indications. Or, entre 2013 et 2015, l'ECMO n'était pas suffisamment accessibles au plan national, et seulement 7 patientes sur les 262 ont pu bénéficier d'une ECMO, avec des résultats mitigés. Dans 2 cas sur les 7, en effet, l'indication a été posée, mais l'ECMO n'a pas été disponible suffisamment rapidement. Dans un cas sur les 7, l'ECMO a été inefficace car posée trop tardivement. Et dans les 4 autres cas, des complications propres à l'ECMO sont survenues.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

Près de 46% des causes de mortalité maternelle sont repérées dans ce rapport comme des indications potentielles d'ECMO, sous réserve de sa disponibilité et de son accessibilité.

Cela démontre que l'ECMO a un réel potentiel d'influence pour réduire la mortalité maternelle à un niveau le plus bas possible et que l'amélioration progressivement observée des taux de survie avec son utilisation pourrait en faire l'une des armes de réduction drastique de mortalité chez ces femmes jeunes.

3.3 Estimation des possibilités de survie en fonction de l'indication

Les taux de survie et de sortie de l'hôpital théoriques par indication d'ECMO sont résumés dans le tableau ci-dessous. Sur 120 patientes concernées par les indications d'ECMO, il y en a potentiellement 54 (soit 45%) qui auraient pu survivre grâce à l'ECMO, ce qui correspond à la médiane du pourcentage de gain de survie calculé. Si l'on retire les 7 patientes qui ont effectivement bénéficié d'une ECMO dans ce groupe mais qui sont décédées quand même, il reste 113 patientes avec une indication d'ECMO, dont 51 patientes auraient potentiellement pu survivre.

Ces estimations renforcent l'idée que la disponibilité et l'accessibilité de l'ECMO dans les maternités pourrait jouer un rôle pour diminuer la mortalité maternelle.

Concernant les résultats de la survie lors du recours à l'ECMO, le groupe des embolies pulmonaires massives présente un pronostic radicalement différent de celui des embolies amniotiques. Cela ne

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
 futures directions pour réduire la mortalité maternelle
 (Ami O, Coester D)

semble pas seulement tenir au rapport à la fréquence comparé à la gravité de ces pathologies, mais bien à un pronostic radicalement différent de l'embolie amniotique, pour laquelle l'ECMO semble particulièrement indiquée.

Cela ne signifie pas que le pronostic de prise en charge de l'embolie pulmonaire massive ne puisse pas être changé par une optimisation de la prise en charge, mais bien qu'en l'état actuel de nos protocoles, le pronostic de l'embolie amniotique traitée par ECMO est bien meilleur et constitue une indication de choix.

Etiologies	Pourcentage de gain de survie avec ECMO	Nombre de patientes dans cette indication	Nombre de survivantes potentielles
Embolies amniotiques	70%	28	19
Embolie pulmonaire	10%	20	2
Maladies cardiovasculaires	40,3%	54	22
Cardiopathie ischémique	42%	4	2
Maladies respiratoires	48%	4	2
Infections pulmonaires	74%	10	7
Médiane d'accroissement de la survie	45%	120	54

Lorsque l'on étudie les indications d'ECMO au regard de la survie attendue, des recommandations potentielles se dégagent pour la prise en charge des pathologies menaçant la vie maternelle en période du périmpartum.

Ces recommandations pourraient être assorties de recommandations de prise en charge spécifiques.

Les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes chez les patientes jeunes sont surtout malformatives ou liées à des facteurs de risques identifiables, de même que les cardiopathies ischémiques. Elles pourraient ainsi être mieux dépistées pour bénéficier d'un suivi et d'une prise en charge plus adaptée en cas de décompensation brusque en période du périmpartum.

Les embolies de liquide amniotique et les infections pulmonaires graves semblent être des indications de choix de l'ECMO, et les critères de gravité devraient être mieux diffusés, et les connaissances maintenues à jour pour permettre d'identifier les situations nécessitant un recours précoce à l'ECMO.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

Ci-dessous est montré le graphique par répartition des indications d'ECMO. Il apparaît que les maladies cardio-vasculaires jouent un rôle central, et que l'embolie pulmonaire massive y est aussi largement représentée.

Pour autant, ce n'est pas pour ces indications que le bénéfice de l'ECMO apparaît le plus grand, comme le montre le graphique suivant.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

Ces résultats montrent que certaines indications d'ECMO sont à prioriser dans la démarche de prise en charge des risques de mortalité maternelle.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

4 Discussion

L'ECMO est aujourd'hui une technique de réanimation reconnue pour améliorer la survie dans des situations médicales catastrophiques pour maintenir une oxygénation du cerveau et du corps en attendant une prise en charge curative parfois complexe, ou bien une guérison spontanée de certaines maladies, notamment infectieuses, là où les délais pour obtenir une stabilisation ou une évolution favorable d'un état étaient incompatibles avec la survie d'une personne.

En obstétrique, comme dans beaucoup d'autres domaines, certaines pathologies sont susceptibles d'entraîner un décès maternel et/ou néonatal.

Certaines causes montrent des disparités importantes en termes d'intérêt potentiel de l'ECMO. Trois méta analyses ne retrouvent pas de bénéfice direct à l'utilisation de l'ECMO dans les embolies pulmonaires massives (35–37), ce qui ne permet donc pas de retenir un bénéfice certain dans cette indication. Cependant, il n'est pas exclu que la rapidité d'intervention avant l'arrêt cardiaque, sur des critères d'importance du shunt, associés à une aspiration ou une lyse précoce du caillot puissent avoir un intérêt dans cette indication chez ces patientes jeunes. Le taux de mortalité de 60% observé dans les embolies de liquide amniotique, comparé au taux de mortalité très faible de 0,7% des embolies pulmonaires massives explique sans doute pourquoi l'ECMO semble apporter beaucoup plus de bénéfice visible en cas d'embolie de liquide amniotique que d'embolie pulmonaire.

Bien sûr, nous ne pouvons tirer aucune conclusion sur le nombre de morts maternelles réellement évitables en partant de notre étude, ne sachant pas quel a été le nombre de patientes traitées avec succès pour les mêmes causes, par rapport aux patientes qui sont décédées dans les chiffres présentés. Nous ne pouvons donc que spéculer sur l'hypothèse d'une « borne haute » de patientes pouvant être sauvées, sans aucune visibilité sur la borne basse ou la médiane que l'on peut en attendre.

Si l'ECMO a déjà démontré son intérêt dans la survie de nouveau-nés, notamment pour les inhalations méconiales (139–146), les maladies des membranes hyalines, et les pathologies cardiaques ou pulmonaires découvertes en anténatal ou à la naissance(147–151), l'ECMO semble peu répandue et peu accessible pour les femmes enceintes au regard des besoins des maternités (environ 461 maternités en France en 2019) qui prennent en charge près de 800 000 accouchements par an en France, et pour lesquels environ 9 femmes pour 100 000 meurent chaque année.

Si les causes de mort maternelles en France sont désormais connues et analysées, peu d'entre elles peuvent être anticipées et prévenues. Les progrès les plus importants ont été faits avec la gestion de l'hémorragie de la délivrance en son temps, par la rédaction de protocoles, de consensus, la formation des personnels, le déploiement d'un maillage de prise en charge s'appuyant sur les centres de transfusion sanguine avec des dépôts de sang, et la diffusion des techniques d'embolisation des artères utérines ainsi que la mise à disposition de ballons de Bacri.

D'après les conclusions du groupe de travail d'enquête confidentielle sur les morts maternelles, les causes de mortalité maternelle sur lesquelles une action semble possible sont principalement

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

infectieuses, et surtout psychiatriques, avec la détection des psychoses puerpérales et la prise en charge du risque suicidaire.

Comme nous l'avons souligné, il existe pourtant pour l'ECMO une place évidente, avec la nécessité d'investir des moyens au moins aussi importants que pour la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance en son temps : l'élaboration de recommandations claires pour les professionnels du secteur périnatal quand aux indications, en s'appuyant potentiellement sur la SFAR, ainsi qu'un effort des tutelles pour renforcer la disponibilité de l'ECMO, probablement au moyen d'équipes mobiles, ou bien sous la responsabilité des équipes d'anesthésie dans les maternités dépourvues de réanimation.

Le fait que les maladies cardio-vasculaires et les embolies soient parmi les indications potentielles les plus importantes pour éviter une mort maternelle en utilisant l'ECMO est également une découverte, car au cours du cursus de gynécologie-obstétrique, la place de l'ECMO est généralement restreinte à des maladies infectieuses respiratoires comme la grippe A H1N1 ou, plus récemment, la COVID19.

En réalité, les équipes de professionnels de la périnatalité pourraient détecter plus tôt les situations cardio-vasculaires à risque pouvant nécessiter une prise en charge dans un niveau de maternité adapté et disposant éventuellement d'une ECMO pour cette indication.

De même, les facteurs de risques thrombotiques et le diagnostic des embolies de liquide amniotique, rares mais redoutables, devrait faire l'objet de protocoles dans chaque maternité incluant les informations permettant de déclencher la mobilisation d'une unité mobile d'ECMO.

Notre analyse ne peut évidemment pas donner de valeur intrinsèque à l'ECMO en l'absence d'étude, même rétrospective sur le sujet, et une telle étude devrait évidemment être conduite au minimum en prospectif sur des cohortes par classe de pathologie, donc à l'échelle nationale, et porter sur une observation de la baisse de mortalité globale entre le groupe traité par ECMO et un groupe contrôle, au mieux randomisées. Sans compter que l'ECMO comporte ses complications propres et ne constitue pas un geste anodin. Mais du fait de la rareté de ces cas chez des femmes jeunes, et devant l'accumulation de preuves dans des circonstances extérieures à la grossesse, on ne peut s'empêcher de penser qu'un tel outil a sa place dans les maternités, et devrait au minimum être intégré rapidement dans les stratégies de gestion des situations de sauvetage par les professionnels de la périnatalité, le temps de disposer de plus d'éléments.

Enfin, une étude très attendue en 2024 est l'étude de cohorte coordonnée par la Pitié Salpêtrière sur la réduction de la mortalité par traitement précoce du choc cardiogénique avec ECMO et ballon de contre-pulsion intra-aortique (Etude ANCHOR) (138).

Les chiffres de la présente étude peuvent en effet grandement varier en fonction de l'évolution des connaissances et de l'efficacité des techniques.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futures directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

5 Conclusion

Sur la période de 2013 à 2015, 262 femmes ont perdu la vie en période périnatale en France. Parmi elles, 120 femmes présentaient des indications potentielles d'utilisation d'ECMO, mais cette technologie, à l'époque, n'a été envisagée que dans 7 cas.

Si l'accès à l'ECMO avait été rendu possible à ces 120 femmes, et d'après les taux de survie observés chez les adultes pour ce type d'indications, ce sont autour de 54 femmes qui auraient peut-être pu voir leurs chances de survie augmentées.

Les indications d'ECMO à prioriser en périnatalité sont l'embolie de liquide amniotique et les infections pulmonaires graves. Les maladies cardiovasculaires, incluant les cardiopathies malformatives et les facteurs de risques de thrombose artérielle ou coronaire doivent être identifiées au cours de la grossesse, et les patientes dirigées vers un niveau de soin adapté.

Un effort de diffusion des connaissances de l'ECMO et de ses indications est à faire auprès des professionnels de la périnatalité. Cet outil doit être rendu accessible, au besoin par rapprochement d'une unité mobile d'ECMO de chaque maternité, et d'un circuit court en cas de besoin pour déclencher son recours lorsqu'une indication est identifiée. Des investissements structurels de la part des tutelles pour le suivi et l'encadrement de ces pratiques, et des recommandations des sociétés savantes comme la SFAR et le CNGOF pourraient contribuer à réduire la mortalité maternelle en France.

Cette observation justifie un suivi de l'évolution de la mortalité maternelle au regard de la généralisation de l'accès à l'ECMO pour les résidents français, ainsi que de monter des études de cohorte pour mesurer l'impact de cette mise en place et confirmer ces chiffres préliminaires.

Une suggestion pour le comité d'enquête confidentielle pour la mortalité maternelle serait de faire inclure une réflexion sur la possibilité de présence d'une indication d'ECMO dans les enquêtes réalisées au cas par cas, afin de déterminer si cette estimation est sur- ou sous-estimée.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

6 Bibliographie

1. Deneux-Tharaux C, Morau E, Dreyfus M, pour le Cnem. [Maternal mortality in France 2013-2015: An evolving profile]. *Gynecol Obstet Fertil Senol.* janv 2021;49(1):1-2.
2. Saucedo M, Deneux-Tharaux C, Pour le Comité National d'Experts sur la Mortalité Maternelle. [Maternal Mortality, Frequency, causes, women's profile and preventability of deaths in France, 2013-2015]. *Gynecol Obstet Fertil Senol.* janv 2021;49(1):9-26.
3. SPF. Les morts maternelles en France : mieux comprendre pour mieux prévenir. 6e rapport de l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015. [Internet]. [cité 6 juin 2022]. Disponible sur: <https://www.santepubliquefrance.fr/import/les-morts-maternelles-en-france-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir.-6e-rapport-de-l-enquete-nationale-confidentielle-sur-les-morts-maternelles>
4. Deneux-Tharaux C, Carmona E, Bouvier-Colle MH, Bréart G. Postpartum maternal mortality and cesarean delivery. *Obstet Gynecol.* sept 2006;108(3 Pt 1):541-8.
5. Ho CH, Chen KB, Liu SK, Liu YF, Cheng HC, Wu RSC. Early application of extracorporeal membrane oxygenation in a patient with amniotic fluid embolism. *Acta Anaesthesiol Taiwan.* juin 2009;47(2):99-102.
6. Pacheco LD, Clark SL, Klassen M, Hankins GDV. Amniotic fluid embolism: principles of early clinical management. *Am J Obstet Gynecol.* janv 2020;222(1):48-52.
7. Gist RS, Stafford IP, Leibowitz AB, Beilin Y. Amniotic fluid embolism. *Anesth Analg.* mai 2009;108(5):1599-602.
8. Sharma NS, Wille KM, Bellot SC, Diaz-Guzman E. Modern use of extracorporeal life support in pregnancy and postpartum. *ASAIO J.* févr 2015;61(1):110-4.
9. Nichols L, Elmostafa R, Nguyen A, Callins KR. Amniotic fluid embolism: lessons for rapid recognition and intervention. *Autops Case Rep.* 2021;11:e2021311.
10. Gitman R, Bachar B, Mendenhall B. Amniotic Fluid Embolism Treated with Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation. *Case Rep Crit Care.* 2019;2019:4589636.
11. Fang ZA, Van Diepen S, Royal Alexandra Hospital and University of Alberta Hospital Cardiac Arrest Teams. Successful inter-hospital transfer for extracorporeal membrane oxygenation after an amniotic fluid embolism induced cardiac arrest. *Can J Anaesth.* avr 2016;63(4):507-8.
12. Creel-Bulos C, Hassani B, Stentz MJ, Budhrani G, Daneshmand MA, Jabaley CS, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Amniotic Fluid Embolism-Induced Cardiac Arrest in the First Trimester of Pregnancy: A Case Report. *Crit Care Explor.* juill 2020;2(7):e0162.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

13. Durgam S, Sharma M, Dadhwal R, Vakil A, Surani S. The Role of Extra Corporeal Membrane Oxygenation in Amniotic Fluid Embolism: A Case Report and Literature Review. *Cureus*. 26 févr 2021;13(2):e13566.
14. Tincrès F, Conil JM, Crognier L, Rouget A, Georges B, Ruiz S. Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation in a case of amniotic fluid embolism with coexisting hemorrhagic shock: lessons learned. *Int J Obstet Anesth*. févr 2018;33:99-100.
15. Kaur K, Bhardwaj M, Kumar P, Singhal S, Singh T, Hooda S. Amniotic fluid embolism. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol*. juin 2016;32(2):153-9.
16. Wise EM, Harika R, Zahir F. Successful recovery after amniotic fluid embolism in a patient undergoing vacuum-assisted vaginal delivery. *J Clin Anesth*. nov 2016;34:557-61.
17. Seong GM, Kim SW, Kang HS, Kang HW. Successful extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in a postpartum patient with amniotic fluid embolism. *J Thorac Dis*. mars 2018;10(3):E189-93.
18. Viau-Lapointe J, Filewod N. Extracorporeal Therapies for Amniotic Fluid Embolism. *Obstet Gynecol*. nov 2019;134(5):989-94.
19. Ge C, Liu J, Fu Y, Jia L, Bai Y, Yang Z, et al. A case report of early application of veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation in amniotic fluid embolism. *Medicine (Baltimore)*. 19 nov 2021;100(46):e27896.
20. Kim JW, Kim JH, Kim TW, Ryu KH, Park SG, Jeong CY, et al. Successful resuscitation by using extracorporeal membrane oxygenation in a patient with amniotic fluid embolism: a case report. *J Int Med Res*. févr 2020;48(2):300060520903640.
21. Skolnik S, Ioscovich A, Eidelman LA, Davis A, Shmueli A, Aviram A, et al. Anesthetic management of amniotic fluid embolism -- a multi-center, retrospective, cohort study. *J Matern Fetal Neonatal Med*. avr 2019;32(8):1262-6.
22. Adachi M, Adachi T, Fujita T, Hyuga S, Onishi Y, Okutomi T. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation as an early treatment for amniotic fluid embolism with cardiac arrest: A case report. *J Obstet Gynaecol Res*. sept 2021;47(9):3374-8.
23. Shen HP, Chang WC, Yeh LS, Ho M. Amniotic fluid embolism treated with emergency extracorporeal membrane oxygenation: a case report. *J Reprod Med*. déc 2009;54(11-12):706-8.
24. Ecker JL, Solt K, Fitzsimons MG, MacGillivray TE. Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 40-2012. A 43-year-old woman with cardiorespiratory arrest after a cesarean section. *N Engl J Med*. 27 déc 2012;367(26):2528-36.
25. Chiao SS, Sheeran JS. Extracorporeal Membrane Oxygenation Therapy After Amniotic Fluid Embolism With Undetectable ROTEM FIBTEM Activity: A Case Report. *A A Pract*. nov 2020;14(13):e01349.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

26. Baxter FJ, Whippey A. Amniotic Fluid Embolism Treated With Inhaled Milrinone: A Case Report. *A Pract.* nov 2020;14(13):e01342.
27. Webster CM, Smith KA, Manuck TA. Extracorporeal membrane oxygenation in pregnant and postpartum women: a ten-year case series. *Am J Obstet Gynecol MFM.* mai 2020;2(2):100108.
28. Weinberg L, Kay C, Liskaser F, Jones D, Tay S, Jaffe S, et al. Successful treatment of peripartum massive pulmonary embolism with extracorporeal membrane oxygenation and catheter-directed pulmonary thrombolytic therapy. *Anaesth Intensive Care.* mai 2011;39(3):486-91.
29. Taha B, Guglielminotti J, Li G, Landau R. Utilization and Outcomes of Extracorporeal Membrane Oxygenation in Obstetric Patients in the United States, 1999-2014: A Retrospective Cross-Sectional Study. *Anesth Analg.* 13 sept 2021;
30. Sharma NS, Wille KM, Bellot SC, Diaz-Guzman E. Modern use of extracorporeal life support in pregnancy and postpartum. *ASAIO J.* févr 2015;61(1):110-4.
31. Vashisht A, Katakam N, Kausar S, Patel N, Stratton J. Postnatal diagnosis of maternal congenital heart disease: missed opportunities. *BMJ Case Rep.* 14 sept 2015;2015:bcr2015209938.
32. Martillotti G, Boehlen F, Robert-Ebadi H, Jastrow N, Righini M, Blondon M. Treatment options for severe pulmonary embolism during pregnancy and the postpartum period: a systematic review. *J Thromb Haemost.* oct 2017;15(10):1942-50.
33. Sebastian NA, Spence AR, Bouhadoun S, Abenhaim HA. Extracorporeal membrane oxygenation in pregnant and postpartum patients: a systematic review. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 20 déc 2020;1-11.
34. Blondon M, Martinez de Tejada B, Glauser F, Righini M, Robert-Ebadi H. Management of high-risk pulmonary embolism in pregnancy. *Thromb Res.* août 2021;204:57-65.
35. Karami M, Mandigers L, Miranda DDR, Rietdijk WJR, Binnekade JM, Knijn DCM, et al. Survival of patients with acute pulmonary embolism treated with venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: A systematic review and meta-analysis. *J Crit Care.* août 2021;64:245-54.
36. Baldetti L, Beneduce A, Cianfanelli L, Falasconi G, Pannone L, Moroni F, et al. Use of extracorporeal membrane oxygenation in high-risk acute pulmonary embolism: A systematic review and meta-analysis. *Artif Organs.* juin 2021;45(6):569-76.
37. Kaso ER, Pan JA, Salerno M, Kadl A, Aldridge C, Haskal ZJ, et al. Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation for Acute Massive Pulmonary Embolism: a Meta-Analysis and Call to Action. *J Cardiovasc Transl Res.* avr 2022;15(2):258-67.
38. Bouabdallaoui N, Demondion P, Leprince P, Lebreton G. Short-term mechanical circulatory support for cardiogenic shock in severe peripartum cardiomyopathy: La Pitié-Salpêtrière experience. *Interact Cardiovasc Thorac Surg.* 1 juill 2017;25(1):52-6.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

39. Isogai T, Matsui H, Tanaka H, Fushimi K, Yasunaga H. In-hospital management and outcomes in patients with peripartum cardiomyopathy: a descriptive study using a national inpatient database in Japan. *Heart Vessels*. août 2017;32(8):944-51.
40. Olson TL, O'Neil ER, Ramanathan K, Lorusso R, MacLaren G, Anders MM. Extracorporeal membrane oxygenation in peripartum cardiomyopathy: A review of the ELSO Registry. *Int J Cardiol*. 15 juill 2020;311:71-6.
41. Park SH, Chin JY, Choi MS, Choi JH, Choi YJ, Jung KT. Extracorporeal membrane oxygenation saved a mother and her son from fulminant peripartum cardiomyopathy. *J Obstet Gynaecol Res*. juill 2014;40(7):1940-3.
42. Ull C, Schildhauer TA, Strauch JT, Mügge A, Swol J. Venovenous ECMO as a safe bridge to recovery in a patient with severe peripartum cardiomyopathy - learning from errors. *Perfusion*. mai 2017;32(4):328-32.
43. Padilla C, Hernandez Conte A, Ramzy D, Lubin L, LaBounty T, Chung JH, et al. Utilization of « Stand-By » Extracorporeal Membrane Oxygenation in a High-Risk Parturient With Methamphetamine-Associated Cardiomyopathy Undergoing Dilatation and Evacuation: A Case Report. *A A Case Rep*. 1 mars 2017;8(5):105-8.
44. van Zwet CJ, Rist A, Haeussler A, Graves K, Zollinger A, Blumenthal S. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Treatment of Acute Inverted Takotsubo-Like Cardiomyopathy From Hemorrhagic Pheochromocytoma in Late Pregnancy. *A A Case Rep*. 1 nov 2016;7(9):196-9.
45. Lazzeri C, Sori A, Bernardo P, Picariello C, Gensini GF, Valente S. In-hospital refractory cardiac arrest treated with extracorporeal membrane oxygenation: a tertiary single center experience. *Acute Card Care*. sept 2013;15(3):47-51.
46. Wang SS, Ko WJ, Chen YS, Hsu RB, Chou NK, Chu SH. Mechanical bridge with extracorporeal membrane oxygenation and ventricular assist device to heart transplantation. *Artif Organs*. août 2001;25(8):599-602.
47. Shah A, Patel S, Kothari S, Denk J. Beriberi Induced Cardiomyopathy Requiring Salvage Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation. *Case Rep Crit Care*. 2016;2016:5043818.
48. Pineton de Chambrun M, Bréchet N, Combes A. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation in cardiogenic shock: indications, mode of operation, and current evidence. *Curr Opin Crit Care*. août 2019;25(4):397-402.
49. Zilio F, Muraglia S, Bonmassari R. Cardiac arrest complicating cardiogenic shock: from pathophysiological insights to Impella-assisted cardiopulmonary resuscitation in a pheochromocytoma-induced Takotsubo cardiomyopathy-a case report. *Eur Heart J Case Rep*. mars 2021;5(3):ytab092.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

50. Reedy JE, Swartz MT, Raithel SC, Szukalski EA, Pennington DG. Mechanical cardiopulmonary support for refractory cardiogenic shock. *Heart Lung*. sept 1990;19(5 Pt 1):514-23.
51. Delmo Walter EM, Alexi-Meskishvili V, Huebler M, Redlin M, Boettcher W, Weng Y, et al. Rescue extracorporeal membrane oxygenation in children with refractory cardiac arrest. *Interact Cardiovasc Thorac Surg*. juin 2011;12(6):929-34.
52. Hollowed J, Nsair A. Influenza A (H3N2) Induced Fulminant Myocarditis Requiring Mechanical Circulatory Support. *JACC Case Rep*. août 2019;1(2):133-7.
53. Visveswaran GK, Gidea C, Baran D, Cohen M, Zucker MJ. Acute left ventricular dysfunction complicating pregnancy on ECMO: Tri-iodothyronine to the rescue with real time transesophageal echocardiography. *J Cardiol Cases*. janv 2016;13(1):33-6.
54. Flam B, Broomé M, Frenckner B, Bränström R, Bell M. Pheochromocytoma-Induced Inverted Takotsubo-Like Cardiomyopathy Leading to Cardiogenic Shock Successfully Treated With Extracorporeal Membrane Oxygenation. *J Intensive Care Med*. sept 2015;30(6):365-72.
55. Arzuaga BH, Groner A. Utilization of extracorporeal membrane oxygenation in congenital hypertrophic cardiomyopathy caused by maternal diabetes. *J Neonatal Perinatal Med*. 1 janv 2013;6(4):345-8.
56. Vogel DJ, Murray J, Czapran AZ, Camporota L, Ioannou N, Meadows CIS, et al. Veno-arterio-venous ECMO for septic cardiomyopathy: a single-centre experience. *Perfusion*. mai 2018;33(1_suppl):57-64.
57. Ho YC, Boey SK, Varughese Mathews AM, See HG, Hwang NC. An Unusual Case of a Parturient with Uncorrected Pentalogy of Fallot Presenting for Elective Cesarean Section Delivery of Twins. *Anesth Essays Res*. mars 2018;12(1):267-70.
58. Avula V, Karacsonyi J, Hammadah M, Brilakis ES. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation for life-threatening complications of percutaneous coronary and structural heart interventions. *Cardiovasc Revasc Med*. 11 nov 2021;S1553-8389(21)00738-7.
59. Sabbak N, Ghobrial J. Case report: successful emergent transcatheter pulmonary valve replacement within failing pulmonary artery conduit in the setting of cardiogenic shock with extracorporeal membrane oxygenation support. *Eur Heart J Case Rep*. oct 2021;5(10):ytb301.
60. Abdel-Aal Ahmed M, Yatsynovich Y, Ramanan T, Colern G, Hansen R, Cimato T, et al. Aortic Paravalvular Leak Repair: Can TAVR Be the Answer? *JACC Case Rep*. 18 déc 2019;1(5):796-802.
61. Zern EK, Ramirez PR, Rubin J, Rosenfield K, Manning P, Raz Y, et al. Severe Tricuspid Valve Endocarditis: A Tale of 2 Circuits. *JACC Case Rep*. 1 sept 2021;3(11):1343-9.
62. Vallabhajosyula S, Patlolla SH, Sandhyavenu H, Vallabhajosyula S, Barsness GW, Dunlay SM, et al. Periprocedural Cardiopulmonary Bypass or Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

During Transcatheter Aortic Valve Replacement: A Systematic Review. *J Am Heart Assoc.* 9 juill 2018;7(14):e009608.

63. El Nihum LI, Li Z, Ramchandani M, Reardon MJ, Suarez EE, MacGillivray TE, et al. Ventricular Fibrillation Arrest and Pulmonary Homograft Rupture During Transcatheter Pulmonary Valve: Successful Rescue by Heart Team. *Methodist DeBakey Cardiovasc J.* 2021;17(2):152-6.
64. Passos Silva M, Caeiro D, Neves F, Braga P. Acute Prosthetic Aortic Valve Obstruction Leading to Free Aortic Insufficiency Venous-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation as a bridge to surgery. *Rev Port Cir Cardiorac Vasc.* juin 2019;26(2):143-5.
65. Watkins AC, Maassel NL, Ghoreishi M, Dawood MY, Pham SM, Kon ZN, et al. Preoperative Venous-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation Slashes Risk Score in Advanced Structural Heart Disease. *Ann Thorac Surg.* déc 2018;106(6):1709-15.
66. Katamreddy A, Snipelisky DF, Eleid MF. Atrial Septostomy as a Bridge to Replace a Thrombosed Mechanical Aortic Valve Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation. *J Heart Valve Dis.* sept 2016;25(5):644-7.
67. Aydın S, Suzan D, Temur B, Kirat B, İyigün M, Demir İH, et al. The impact of pulmonary valve-sparing techniques on postoperative early and midterm results in tetralogy of Fallot repair. *Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg.* juill 2018;26(3):370-4.
68. Vallabhajosyula S, Bhopalwala HM, Sundaragiri PR, Dewaswala N, Cheungpasitporn W, Doshi R, et al. Cardiogenic shock complicating non-ST-segment elevation myocardial infarction: An 18-year study. *Am Heart J.* 11 nov 2021;244:54-65.
69. Jozwiak M, Bougouin W, Geri G, Grimaldi D, Cariou A. Post-resuscitation shock: recent advances in pathophysiology and treatment. *Ann Intensive Care.* 14 déc 2020;10(1):170.
70. Loisanche D, Aubry P, Cachera JP. [Extracorporeal circulation with membrane oxygenation in high-risk coronary surgery]. *Arch Mal Coeur Vaiss.* févr 1982;75(2):213-7.
71. Bouglé A, Le Gall A, Dumas F, Geri G, Malissin I, Voicu S, et al. ExtraCorporeal life support for Cardiac ARrest in patients with post cardiac arrest syndrome: The ECCAR study. *Arch Cardiovasc Dis.* avr 2019;112(4):253-60.
72. Cardarelli MG, Young AJ, Griffith B. Use of extracorporeal membrane oxygenation for adults in cardiac arrest (E-CPR): a meta-analysis of observational studies. *ASAIO J.* déc 2009;55(6):581-6.
73. Basir MB, Schreiber T, Dixon S, Alaswad K, Patel K, Almany S, et al. Feasibility of early mechanical circulatory support in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock: The Detroit cardiogenic shock initiative. *Catheter Cardiovasc Interv.* 15 févr 2018;91(3):454-61.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

74. Izumikawa T, Sakamoto S, Takeshita S, Takahashi A, Saito S. Outcomes of primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction with unprotected left main coronary artery occlusion. *Catheter Cardiovasc Interv.* 1 juin 2012;79(7):1111-6.
75. Spangenberg T, Meincke F, Brooks S, Frerker C, Kreidel F, Thielsen T, et al. « Shock and Go? » extracorporeal cardio-pulmonary resuscitation in the golden-hour of ROSC. *Catheter Cardiovasc Interv.* nov 2016;88(5):691-6.
76. Feng L, Yuan Y, Dong JT, Han Y, Deng ZH, Liu WQ, et al. Extracorporeal membrane oxygenation support in resuscitations for acute myocardial infarction with cardiac arrest. *Chin Med Sci J.* mars 2012;27(1):60-1.
77. Vallabhajosyula S, Prasad A, Bell MR, Sandhu GS, Eleid MF, Dunlay SM, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation Use in Acute Myocardial Infarction in the United States, 2000 to 2014. *Circ Heart Fail.* déc 2019;12(12):e005929.
78. Kurose M, Okamoto K, Sato T, Kukita I, Taki K, Goto H. Emergency and long-term extracorporeal life support following acute myocardial infarction: rescue from severe cardiogenic shock related to stunned myocardium. *Clin Cardiol.* oct 1994;17(10):552-7.
79. Michels G, Krausgrill B, Rahmanian P, Wahlers T, Baldus S, Pfister R. [Extracorporeal membrane oxygenation as bridge to recovery in infarction-related refractory right heart failure]. *Dtsch Med Wochenschr.* oct 2013;138(44):2246-9.
80. Soar J. An observational study of extracorporeal CPR for in-hospital cardiac arrest secondary to myocardial infarction. *Emerg Med J.* juin 2014;31(6):440.
81. Strangl F, Schwarzl M, Schrage B, Söffker G. Severe ischaemic cardiogenic shock with cardiac arrest and prolonged asystole: a case report. *Eur Heart J Case Rep.* sept 2018;2(3):yty088.
82. Chenaitia H, Massa H, Toesca R, Michelet P, Auffray JP, Gariboldi V. Mobile cardio-respiratory support in prehospital emergency medicine. *Eur J Emerg Med.* avr 2011;18(2):99-101.
83. Reedy JE, Swartz MT, Raithel SC, Szukalski EA, Pennington DG. Mechanical cardiopulmonary support for refractory cardiogenic shock. *Heart Lung.* sept 1990;19(5 Pt 1):514-23.
84. Asrress KN, Marciniak M, Briceno N, Perera D. Cardiac Arrest in Acute Myocardial Infarction: Concept of Circulatory Support With Mechanical Chest Compression and Impella to Facilitate Percutaneous Coronary Intervention. *Heart Lung Circ.* août 2017;26(8):e37-40.
85. Ouweneel DM, Schotborgh JV, Limpens J, Sjauw KD, Engström AE, Lagrand WK, et al. Extracorporeal life support during cardiac arrest and cardiogenic shock: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med.* déc 2016;42(12):1922-34.
86. Hutin A, Lamhaut L, Lidouren F, Kohlhauer M, Mongardon N, Carli P, et al. Early Coronary Reperfusion Facilitates Return of Spontaneous Circulation and Improves Cardiovascular Outcomes

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

After Ischemic Cardiac Arrest and Extracorporeal Resuscitation in Pigs. *J Am Heart Assoc.* 22 déc 2016;5(12):e004588.

87. Chung JW, Chang WH, Hyon MS, Youm W. Extracorporeal Life Support After Prolonged Resuscitation for In-Hospital Cardiac Arrest due to Refractory Ventricular Fibrillation: Two Cases Resulting in a Full Recovery. *Korean Circ J.* juin 2012;42(6):423-6.
88. Kim MC, Ahn Y, Cho KH, Sim DS, Hong YJ, Kim JH, et al. Benefit of Extracorporeal Membrane Oxygenation before Revascularization in Patients with Acute Myocardial Infarction Complicated by Profound Cardiogenic Shock after Resuscitated Cardiac Arrest. *Korean Circ J.* juin 2021;51(6):533-44.
89. Shao J, Wen W, Yu Z, Li W, Zhou L. [Acute myocardial infarction complicated with cardiac arrest successfully managed by extracorporeal membrane oxygenation combined with intra-aortic balloon counterpulsation: a case report]. *Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue.* oct 2019;31(10):1289-91.
90. Kim NH, Delcroix M, Jenkins DP, Channick R, Darteville P, Jansa P, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Am Coll Cardiol.* 24 déc 2013;62(25 Suppl):D92-99.
91. Sugiyama K, Suzuki S, Fujiyoshi T, Koizumi N, Sato M, Ogino H. Extracorporeal membrane oxygenation after pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Card Surg.* juin 2019;34(6):428-34.
92. Gan HL, Zhang JQ, Sun JC, Feng L, Huang XY, Lu JK, et al. Preoperative transcatheter occlusion of bronchopulmonary collateral artery reduces reperfusion pulmonary edema and improves early hemodynamic function after pulmonary thromboendarterectomy. *J Thorac Cardiovasc Surg.* déc 2014;148(6):3014-9.
93. Meng ML, Landau R, Viktorsdottir O, Banayan J, Grant T, Bateman B, et al. Pulmonary Hypertension in Pregnancy: A Report of 49 Cases at Four Tertiary North American Sites. *Obstet Gynecol.* mars 2017;129(3):511-20.
94. Zhang J, Patel S, Clavijo L, Laughrun D. Successful Implementation of Extracorporeal Membrane Oxygenation Support as a Bridge to Heart-Lung Transplantation in an Eisenmenger's Syndrome Patient With Paradoxical Coronary Embolism. *J Investig Med High Impact Case Rep.* déc 2019;7:2324709619846575.
95. Cherniavskii AM, Nesmachnyi AS, Aliapkina EM, Deriagin MN, Kornilov IA, Lomivorotov VV, et al. [Treatment of reperfusion renal lesion after surgical management of chronic post-embolic pulmonary hypertension by means of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)]. *Angiol Sosud Khir.* 2014;20(1):166-70.
96. Belohlavek J, Rohn V, Jansa P, Tosovsky J, Kunstyr J, Semrad M, et al. Veno-arterial ECMO in severe acute right ventricular failure with pulmonary obstructive hemodynamic pattern. *J Invasive Cardiol.* août 2010;22(8):365-9.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

97. Dirkes S, Dickinson S, Valentine J. Acute respiratory failure and ECMO. *Crit Care Nurse*. oct 1992;12(7):39-47.
98. Aziz JE, Dellavolpe J, Aziz S, Sterling R. An Extracorporeal Membrane Oxygenation First Strategy in COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome. *ASAIO J*. 1 oct 2021;67(10):1097-9.
99. Muhidin S, Behboodi Moghadam Z, Vizheh M. Analysis of Maternal Coronavirus Infections and Neonates Born to Mothers with 2019-nCoV; a Systematic Review. *Arch Acad Emerg Med*. 2020;8(1):e49.
100. Kiyama H, Ohshima N, Hata I, Imazeki T, Yamada T. [Application of extracorporeal membrane oxygenation for respiratory failure following septic pulmonary emboli]. *Nihon Kyobu Geka Gakkai Zasshi*. oct 1996;44(10):1912-6.
101. Foessleitner P, Hoetzenecker K, Benazzo A, Klebermass-Schrehof K, Scharrer A, Kiss H, et al. Bilateral lung transplantation during pregnancy after ECMO for influenza-A caused ARDS. *Am J Transplant*. oct 2021;21(10):3456-60.
102. Abrams D, Brodie D. Extracorporeal circulatory approaches to treat acute respiratory distress syndrome. *Clin Chest Med*. déc 2014;35(4):765-79.
103. Paolone S. Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) for Lung Injury in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Review of the Literature. *Clin Nurs Res*. déc 2017;26(6):747-62.
104. Williams KE. Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome in adults. *AACN Adv Crit Care*. juin 2013;24(2):149-58; quiz 159-60.
105. Badulak J, Antonini MV, Stead CM, Shekerdemian L, Raman L, Paden ML, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for COVID-19: Updated 2021 Guidelines from the Extracorporeal Life Support Organization. *ASAIO J*. 1 mai 2021;67(5):485-95.
106. Combes A, Bacchetta M, Brodie D, Müller T, Pellegrino V. Extracorporeal membrane oxygenation for respiratory failure in adults. *Curr Opin Crit Care*. févr 2012;18(1):99-104.
107. Lewandowski K. Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory failure. *Crit Care*. 2000;4(3):156-68.
108. Park PK, Napolitano LM, Bartlett RH. Extracorporeal membrane oxygenation in adult acute respiratory distress syndrome. *Crit Care Clin*. juill 2011;27(3):627-46.
109. Lindskov C, Jensen RH, Sprogøe P, Klaaborg KE, Kirkegaard H, Severinsen IK, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in adult patients with severe acute respiratory failure. *Acta Anaesthesiol Scand*. mars 2013;57(3):303-11.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

110. Naddour M, Kalani M, Ashraf O, Patel K, Bajwa O, Cheema T. Extracorporeal Membrane Oxygenation in ARDS. *Crit Care Nurs Q.* déc 2019;42(4):400-10.
111. Kirby TJ, Weidemann H. Intravascular oxygenation: adjunct in acute respiratory failure. *Appl Cardiopulm Pathophysiol.* 1992;4(4):287-91.
112. Bojic A, Schellongowski P, Robak O, Hermann A, Buchtele N, Nagler B, et al. Long-term Respiratory Extracorporeal Membrane Oxygenation and Prognosis: A Retrospective Analysis. *ASAIO J.* 1 mars 2021;67(3):345-52.
113. Yaqoub S, Ahmad S, Mansouri Z, Pallivalapila A, El Kassem W, Maslamani M, et al. Management of life-threatening acute respiratory syndrome and severe pneumonia secondary to COVID-19 in pregnancy: A case report and literature review. *Clin Case Rep.* janv 2021;9(1):137-43.
114. Madsen K, Strange DG, Hedegaard M, Mathiesen ER, Damm P. Maternal and fetal recovery after severe respiratory failure due to influenza: a case report. *BMC Res Notes.* 15 févr 2013;6:62.
115. Kaliyev R, Kapyshev T, Goncharov A, Lesbekov T, Pya Y. Maternal and Fetal Recovery After Severe Respiratory Failure: A Case Report of Air Transportation of a Pregnant Woman on ECMO Using the CentriMag Transporter System. *ASAIO J.* oct 2015;61(5):e33-35.
116. Chiu LC, Lin SW, Chuang LP, Li HH, Liu PH, Tsai FC, et al. Mechanical power during extracorporeal membrane oxygenation and hospital mortality in patients with acute respiratory distress syndrome. *Crit Care.* 6 janv 2021;25(1):13.
117. Rozencwajg S, Pilcher D, Combes A, Schmidt M. Outcomes and survival prediction models for severe adult acute respiratory distress syndrome treated with extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care.* 5 déc 2016;20(1):392.
118. Schmidt M, Bailey M, Sheldrake J, Hodgson C, Aubron C, Rycus PT, et al. Predicting survival after extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory failure. The Respiratory Extracorporeal Membrane Oxygenation Survival Prediction (RESP) score. *Am J Respir Crit Care Med.* 1 juin 2014;189(11):1374-82.
119. Akkanti B, Hussain R, Nathan S, Gentry B, Young AY, Raissi F, et al. Prolonged Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation in a Patient With Acute Respiratory Distress Syndrome. *ASAIO J.* avr 2016;62(2):e13-14.
120. Keszler M, Subramanian KN, Smith YA, Dhanireddy R, Mehta N, Molina B, et al. Pulmonary management during extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care Med.* juin 1989;17(6):495-500.
121. Smiechowicz J, Barteczko B, Grotowska M, Kaiser T, Zieliński S, Kübler A. [Severe acute respiratory distress syndrome complicating type A (H1N1) influenza treated with extracorporeal CO₂ removal]. *Anestezjol Intens Ter.* juin 2011;43(2):98-103.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

122. Garfield B, Bianchi P, Arachchilage D, Hartley P, Naruka V, Shroff D, et al. Six Month Mortality in Patients with COVID-19 and Non-COVID-19 Viral Pneumonitis Managed with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation. *ASAIO J.* 1 sept 2021;67(9):982-8.
123. Skrenková J, Horáková V, Horák P, Koucký M, Dokoupilová M, Kubátová J. [Spontaneous preterm birth in mother in an artificial sleep on ECMO with severe form of H1N1 infection]. *Ceska Gynekol.* juin 2011;76(3):204-8.
124. Combes A, Brodie D, Chen YS, Fan E, Henriques JPS, Hodgson C, et al. The ICM research agenda on extracorporeal life support. *Intensive Care Med.* sept 2017;43(9):1306-18.
125. Tulman DB, Stawicki SPA, Whitson BA, Gupta SC, Tripathi RS, Firstenberg MS, et al. Venovenous ECMO: a synopsis of nine key potential challenges, considerations, and controversies. *BMC Anesthesiol.* 2014;14:65.
126. Bergman ZR, Prathibha S, Bauman BD, Yannopoulos D, Brunsvold ME. Venovenous ECMO in Concomitant Acute Respiratory Distress Syndrome and Cardiomyopathy Associated with COVID-19 Infection. *Case Rep Crit Care.* 2021;2021:8848013.
127. Delnoij TSR, Driessen R, Sharma AS, Bouman EA, Strauch U, Roekaerts PM. Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation in Intractable Pulmonary Insufficiency: Practical Issues and Future Directions. *Biomed Res Int.* 2016;2016:9367464.
128. Fagnoul D, Combes A, De Backer D. Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation. *Curr Opin Crit Care.* juin 2014;20(3):259-65.
129. Moore SA, Dietl CA, Coleman DM. Extracorporeal life support during pregnancy. *J Thorac Cardiovasc Surg.* avr 2016;151(4):1154-60.
130. Biderman P, Carmi U, Setton E, Fainblut M, Bachar O, Einav S. Maternal Salvage With Extracorporeal Life Support: Lessons Learned in a Single Center. *Anesth Analg.* oct 2017;125(4):1275-80.
131. Aissi James S, Klein T, Lebreton G, Nizard J, Chommeloux J, Bréchet N, et al. Amniotic fluid embolism rescued by venoarterial extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care.* 7 avr 2022;26(1):96.
132. Karami M, Mandigers L, Miranda DDR, Rietdijk WJR, Binnekade JM, Knijn DCM, et al. Survival of patients with acute pulmonary embolism treated with venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: A systematic review and meta-analysis. *J Crit Care.* août 2021;64:245-54.
133. Combes A, Peek GJ, Hajage D, Hardy P, Abrams D, Schmidt M, et al. ECMO for severe ARDS: systematic review and individual patient data meta-analysis. *Intensive Care Med.* nov 2020;46(11):2048-57.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

134. Ling RR, Ramanathan K, Poon WH, Tan CS, Brechot N, Brodie D, et al. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation as mechanical circulatory support in adult septic shock: a systematic review and meta-analysis with individual participant data meta-regression analysis. *Crit Care*. 14 juill 2021;25(1):246.
135. Saad AF, Rahman M, Maybauer DM, Fraser JF, Costantine MM, Pacheco LD, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation in Pregnant and Postpartum Women With H1N1-Related Acute Respiratory Distress Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. *Obstet Gynecol*. févr 2016;127(2):241-7.
136. Wang L, Xing Z. Short-term outcomes of intra-aortic balloon pump combined with venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: A systematic review and meta-analysis. *Artif Organs*. juin 2019;43(6):561-8.
137. Sohail S, Fan E, Foroutan F, Ross HJ, Billia F, Alba AC. Predictors of Mortality in Patients Treated with Veno-Arterial ECMO for Cardiogenic Shock Complicating Acute Myocardial Infarction: a Systematic Review and Meta-Analysis. *J Cardiovasc Transl Res*. avr 2022;15(2):227-38.
138. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Assessment of ECMO in Acute Myocardial Infarction With Non-reversible Cardiogenic Shock to Halt Organ Failure and Reduce Mortality (ANCHOR) [Internet]. clinicaltrials.gov; 2022 mai [cité 9 juin 2022]. Report No.: NCT04184635. Disponible sur: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04184635>
139. Radhakrishnan RS, Lally PA, Lally KP, Cox CS. ECMO for meconium aspiration syndrome: support for relaxed entry criteria. *ASAIO J*. août 2007;53(4):489-91.
140. Bahrami KR, Van Meurs KP. ECMO for neonatal respiratory failure. *Semin Perinatol*. févr 2005;29(1):15-23.
141. Kugelman A, Gangitano E, Taschuk R, Garza R, Riskin A, McEvoy C, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in infants with meconium aspiration syndrome: a decade of experience with venovenous ECMO. *J Pediatr Surg*. juill 2005;40(7):1082-9.
142. Fichera D, Zanella F, Fabozzo A, Doglioni N, Trevisanuto D, Lolli E, et al. HandS ECMO: Preliminary Experience With « Hub and Spoke » Model in Neonates With Meconium Aspiration Syndrome. *Artif Organs*. janv 2019;43(1):76-80.
143. Bhutani VK, Chima R, Sivieri EM. Innovative neonatal ventilation and meconium aspiration syndrome. *Indian J Pediatr*. mai 2003;70(5):421-7.
144. Arayici S, Sari FN, Kadioglu Simsek G, Yarci E, Alyamac Dizdar E, Uras N, et al. Lung Lavage with Dilute Surfactant vs. Bolus Surfactant for Meconium Aspiration Syndrome. *J Trop Pediatr*. 1 oct 2019;65(5):491-7.

ECMO en obstétrique : indications, protocole, résultats,
futurs directions pour réduire la mortalité maternelle
(Ami O, Coester D)

145. Walker GM, Coutts J a. P, Skeoch C, Davis CF. Paediatricians' perception of the use of extracorporeal membrane oxygenation to treat meconium aspiration syndrome. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. janv 2003;88(1):F70-71.
146. Paranka MS, Clark RH, Yoder BA, Null DM. Predictors of failure of high-frequency oscillatory ventilation in term infants with severe respiratory failure. Pediatrics. mars 1995;95(3):400-4.
147. Fletcher K, Chapman R, Keene S. An overview of medical ECMO for neonates. Semin Perinatol. mars 2018;42(2):68-79.
148. Miranda M, Abecasis F, Almeida S, Torres E, Boto L, Camilo C, et al. [ECMO in Neonates with Congenital Diaphragmatic Hernia: The Experience of a Portuguese ECMO Referral Center]. Acta Med Port. 2 déc 2020;33(12):819-27.
149. Corno AF, Faulkner GM, Harvey C. Extra-Corporeal Membrane Oxygenation for Neonatal Respiratory Support. Semin Thorac Cardiovasc Surg. Autumn 2020;32(3):553-9.
150. Elkhwad M, More KS, Anand D, Al-Maraghi S, Crowe M, Wong D, et al. Successful Establishment of the First Neonatal Respiratory Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) Program in the Middle East, in Collaboration With Pediatric Services. Front Pediatr. 2020;8:506.
151. Salas GL, Arbio MS, Rodas SB, Domínguez ED, Goldsmit GS, Fariña DM. Ten years of the neonatal respiratory extracorporeal membrane oxygenation program in an Argentinian public hospital. Arch Argent Pediatr. août 2020;118(4):258-64.